

OILADA MEHR-MURUVVAT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH

Eshbekova Sanobar Omonliqovna

Jizzax politexnika institute Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha
birinchi prorektor Fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14979805>

Annotatsiya. Maqolada Sharq jamiyatining muhim elementi hisoblangan oilaning o'rni va roli, oilada mehr-muruvvatni shakllantirish bosqichlari va shakllari hususida fikr-mulohazalar bildirilgan.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, oila, insonparvarlik, do'st-ahillik, mehr-oqibat, millatlar, dinlararo bag'rikenglik, yosh avlod, oila, islohot, yaxshilik, xushfe'llik, odamiylik, mehribonlik, saxiylik, bag'rikenglik, oilaviy muhit, oila madaniyat va h.k

Аннотация. В статье представлены мнения о месте и роли семьи, которая считается важным элементом восточного общества, а также об этапах и формах формирования доброты в семье.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, семья, гуманность, дружба, доброта, нации, межконфессиональная толерантность, молодое поколение, семья, реформа, доброта, доброжелательность, гуманность, доброта, щедрость, толерантность, семейная среда, семейная культура и т.д.

Abstract. The article presents opinions on the place and role of the family, which is an important element of Eastern society, the stages and forms of forming kindness in the family.

Keywords: New Uzbekistan, family, humanity, friendship, kindness, nations, interreligious tolerance, young generation, family, reform, goodness, goodwill, humanity, kindness, generosity, tolerance, family environment, family culture, etc.

Yangi O'zbekistonda olib borilayotgan insonparvarlik, do'st-ahillik, mehr-oqibat, millatlararo va dinlararo bag'rikenglik munosabatlarini yanada rivojlantirish, vatandoshlarimiz, eng avvalo, voyaga etib kelayotgan yosh avlod tafakkurida yuksak insoniy fazilatlarni kamol toptirish, oilalar va umuman aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish hamda kam ta'minlangan, ko'makka muhtoj oilalarni qo'llab-quvvatlash borasida ko'p yillar davomida olib borilayotgan islohotlar, hayrli va ezgu ishlarimizning mantiqiy davomi bo'ldi. Aslida, inson zoti o'z mohiyatiga ko'ra mehr-shafqatli bo'lishga da'vat etilgan bo'lib, buni tasdiqlovchi dalillar jahondagi barcha diniy ta'limotlarda uchraydi. Xususan, islomning muqaddas kitobi Qur'onda: “Albatta, barcha mo'minlar birodardurlar. O'z birodarlaringiz orasini isloh qiling”, – deyiladi, boshqa o'rinda esa, “Ko'p gaplaringizdan yaxshilik yo'q. Yaxshilik gaplar faqat sadaqa qilishga, yaxshi ishlarni bajarishga yoki odamlarning orasini isloh qilishga buyurishdadir. Kim Allohning roziligi uchun shu narsalarni qilsa, biz unga ulkan savoblar beramiz”, – deb ta'kidlanadi”. Modomiki, gap mehr-muruvvat madaniyati haqida ketar ekan, ona tilimizda keng istifoda etilayotgan “mehr” so'zi va u bilan juft qo'llanuvchi til birliklari ifodalaydigan ma'nolarni ham eslatib o'tish o'rinlidir. Mavjud lug'atlarda birgina “mehr” so'zining fors tilidan o'zlashgan hamda

“quyosh, oftob” mazmuni atrofida birlashgan o‘ndan ortiq ma’nosi, shuningdek, bu so‘zning “sevgi, muhabbat, ishq” mazmuni atrofida birlashuvchi olti-etti ma’nosi borligi sanab ko‘rsatiladi. Biroq, “mehr” so‘zining lug‘atlarda qayd etilmagan yana shunday shakllari ham borki, ular bu so‘zning milliy adabiy tilimizda nechog‘lik muhim o‘rin egallaganini tasdiqlaydi. Chunonchi, “mehr” so‘zi ishtirokida tuzilgan “mehr-oqibat”, “mehr-muhabbat”, “mehr-shafqat”, mehr-muruvvat kabi juft so‘zlar milliy ma’naviyatimizning insonparvarlik mohiyatini yanada chuqurroq ochishga xizmat qilishi bilan birga, uni atroflicha anglashga ham undaydi. Aytaylik, “mehr”ning “oqibat, muhabbat, muruvvat” so‘zlari bilan birikishi natijasida ular ifodalangan ma’nolar umumlashma xarakter kasb etadi. Binobarin, mehr qo‘shilsagina, chinakam oqibat yoki shafqat mujassam bo‘ladi, deyish mantiqdan holi emas. Bizning fikrimizcha, mehr – haqiqiy inson qalbidagi jamiki borliqqa, xususan, boshqa kishilarga nisbatan faol ijobiy his-tuyg‘ularning ifodasi bo‘lsa, muruvvat ana shu ezgu intilishlarning real voqelikka aylanishini bildiradi. Ayni shu jihatlarni e‘tiborga olgan holda mehr-muruvvat madaniyati degan iborani ilmiy iste‘molga kiritishni maqsadga muvofiq deb bilib, unga quyidagicha ta‘rif berdik.

Mehr-muruvvat madaniyati – umuminsoniy axloqiy madaniyatning bir ko‘rinishi bo‘lib, yaxshilik xushfe‘llik, odamiylik, mehribonlik, saxiylik, bag‘rikenglik kabi yuksak axloqiy fazilatlarining, ezgu niyatlarning real voqelikka aylanish darajasidir. Mehr ko‘rsatish, mehribonlik fazilatini namoyon qilish xalqimiz qon-qoniga singib ketganligi uchun ham, bu so‘z badiiy so‘z san‘atida, xususan, mumtoz adabiyotimizda o‘z o‘rni va salmog‘iga ega bo‘lganligini kuzatishimiz mumkin. Masalan, Furqat: Muhabbat dardida o‘lsam, o‘tib umrim ado bo‘lgach, qamishlar o‘rniga mehriyoyo ungay mozorimdan, – deb yozganda, “mehriyoyo” so‘ziga alohida urg‘u beradi.

Mehr-muruvvatning sarchashmasi – oila, oilaviy muhit, oila madaniyatidir. Mehr-muruvvat ota-onalardan farzandlarga ham qon-qarindoshlik, ham kundalik ma’naviy munosabatlar jarayonida o‘tuvchi his-tuyg‘ulardir. Ota va onaning bir-biriga ko‘rsatgan hurmat-ehtiromi, mehr-muhabbati ibrat namunasi sifatida farzandlarga yillar davomida singib boradi. Binobarin, farzandlar mehr-oqibatni, eng avvalo, oila tarbiyasidan o‘zlashtiradi. Oila dunyosi, bir qator ma’naviy, axloqiy, ruhiy, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy munosabatlar mujassamlashgan bedaxl makon bo‘lib, yaxlit olganda, unda butun boshli tarix, millat, davlat o‘z ifodasini topadi. Olamga kelgan chaqaloq ilk bor tevaragini o‘rab turgan voqelik bilan oilasida tanishadi. Binobarin, uning uchun dunyodagi eng yyetuk, komil, ulug‘ martabali inson ota-onasi hisoblanishi ajablanarli bo‘lmay, tabiiyki, eng go‘zal, yorug‘, baxtli xonadon ham o‘z uyi bo‘lib tuyuladi. Farzandlarning o‘z uy-joyi, ota-onasi, tarbiya topayotgan oilasi haqidagi ob‘ektiv fikr-mulohazalari u voyaga etib, boshqa xonadonlar bilan yetarlicha tanishib, o‘z oilasini o‘zaro taqqoslab ko‘rishga qurbi etadigan bo‘lgandagina, vujudga keladi. Shunday qilib, farzand oila tarbiyasidan jamoa hayoti sari asta-sekinlik bilan kirib kela boshlaydi, demak, uning katta hayot sari odimlari ota-onasi homiyligida amalga oshiriladi.

Oilaviy sog‘lomlik – bu faqatgina oila a‘zolarining sog‘-salomatligi ifodasi emas, balki, uning birligiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatuvchi barcha katta-kichik omillar ham demakdir. Oilaviy sog‘lomlik, keng ma’noda, oila a‘zolari, avvalo, ota-onaning o‘z burchi va vazifalarini yaxshi anglashi, bir-birini va shu orqali har ikki jinsga taalluqli bo‘lgan qarindosh-urug‘larni samimiy hurmat qilishi, oila farovonligi uchun qayg‘urishi, mazkur oilaning boshqa oilalar oldida yetuk va fazilatli ekanini ko‘rsata olishga intilishidir. Bunday

munosabatlarning ishtirokchisiga aylangan er yoki xotin odatda mehr-oqibat tuyg‘ulari bilan tarbiya topgan bo‘lib, u o‘zidagi insoniy fazilatlarni boshqalarga “yuqtiribgina” qolmay, bunday fazilatlarni targ‘ib ham qila oladi, toshbag‘irlik, mehirsizlikni qoralaydi.

Mehr-muruvvat madaniyatini shakllantiradigan hamda oila tarbiyasini yuksaltiradigan omillardan yana biri oila butunligi, to‘liqligidir. Ota-ona, farzandlar, bobo va momolar, qarindosh-urug‘larga ega bo‘lgan risoladagi oila – butun oila bo‘lib, odatda bu oilada tarbiyaviy jarayonning bekamu ko‘stligi ko‘zga tashlanadi. Ota yoki onadan birining yo‘qligi, madaniy farovonlik mavjud bo‘lgan taqdirda ham, baribir oiladagi kamchilikni to‘ldira olmasligi haqida bejiz ko‘p eslatilmaydi. Binobarin, yetimlik bolaning shakllanishida katta rol o‘ynashini ta’kidlash zarur bo‘ladi. Xalqimiz yetimlik armonu asoratlari haqida ko‘pgina maqollar va matallar to‘qigan bo‘lib, ular qadimdan yetimlikning el diqqat-nazarida turganini ko‘rsatadi. Masalan, xalqda “Onali yetim g‘o‘r etim, otali yetim sho‘r etim”, “Onali yetim gul yetim, onasiz yetim shum yetim” yoki “Otangning bog‘u chorbog‘i bilan qolguncha, enangning pilta-savati bilan qol” kabi maqollarda umumiy bir g‘oya mavjud bo‘lib, ularda, asosan, onasizlik fojiasi markaziy o‘rinni egallaydi. Chindan ham, mehr-muruvvat madaniyati ona ruhiyati, uning jismoniy va ruhiy sog‘lomligi, madaniy saviya-darajasi, odob-axloqi, yuksak insoniy fazilatlarga egaligi kabi xususiyatlari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, mazkur aloqadorlikni qadim zamondayoq e’tirof etilgan. Chunki, yangi tug‘ilgan farzand hammadan oldin ona mehrini his qiladi hamda ona hifzu himoyatiga muhtojlik sezadi. Zero, norasida go‘dakni hech kim o‘z onasichalik avaylab-asrab olmaydi, uning kabi mehrini berolmaydi.

Ona va chaqaloq bir-birini dildan his etishi natijasida ular o‘rtasida mehr-muhabbatga yo‘g‘rilgan so‘zsiz muloqot kechadi. Undan keyingi davrlarda ham onaning yosh go‘dak ongi va hissiyoti olamiga ta’siri kuchayib boraveradi. Ona suti bilan kirgan moddiy va ma’naviy hamnafaslik, jumladan, allaning ta’siri natijasida bola qalbiga ilk mehr urug‘lari ekiladi. Biroq, oila butunligida ota roli ham o‘ziga xos o‘rin tutadi. Chunki, ona bolalariga har qancha mehribon bo‘lmasin, u ro‘zg‘or tebratishda, bola tarbiyalashda ota o‘rnini egallay olmaydi. Inson irodasi, his-tuyg‘ularining shunday qirralari borki, ular faqat ota o‘gitlari, ota tarbiyasi orqali vujudga keladi. Ayniqsa, birso‘zlik, mehnat qilib rizq-ro‘z topish, oilani boshqarish, fidoyilik, sabr-toqatlilik hislatlarini tarkib toptirishda otalar ta’siri yaqqolroq ko‘zga tashlanadi. “Faqat otalargina bolalarini hayotdagi barcha og‘irliklarni aql-idrok, sabr-chidam, g‘ayrat va iroda bilan yengib o‘tishga o‘rgata oladi. Ota irodasi farzandlarni biror mushkul ahvolda qolsa, ikkilanmaslikka, sarosimaga tushmaslikka o‘rgatadi¹”.

Tarixiy manbalarga murojaat qilinsa, Sharqda otaning oila va jamoada tutgan mavqei g‘oyat katta o‘rin egallaganligining guvohi bo‘lamiz. Avvalo, hadisi shariflarda, qolaversa, og‘zaki va yozma adabiyot namunalarida otaning sinchkov, sermulohaza,

vazmin, birkesar, oqilona va odilona hukmi, talabchanlikka asoslangan tarbiyasi hamisha ko‘pchilikning diqqat-nazarida bo‘lganiga ishonch hosil qilamiz. “Otalar so‘zi – aqlning ko‘zi”, “Ota rozi – Xudo rozi”, “Ota amri – vojib” kabi hikmatli so‘zlar jamiyatda otalar mavqesining nechog‘lik yuqori ekanini yana bir bor tasdiqlaydi. Ota mehri – ona mehridan kam bo‘lmagan kuch-qudratga ega bo‘lgan, farzandning ongi va hissiy-ruhiy olamiga quyosh nuri kabi issiqlik va yorug‘lik baxsh etuvchi ma’naviy kuch-quvvatdir.

Mehr-muruvvat madaniyatini shakllantirishda, binobarin, ota va onaning

¹ Yusupov E., Yusupov O'. Oila – ma’naviyat bulog‘i. To‘plam, O‘zbek milliy qadriyatlarini ilmiy-tadqiqot Markazi. – T.: 2003, 64-b.

xizmatlari beqiyos bo‘lib, ularning o‘zaro bahamjihat yashashi, bir-birini hurmat qilishi, quvonchi va qiyin damlarda bir-birini qo‘llab-quvvatlab, madadkor bo‘lishi oila baxti va farovonligini yuzaga keltiruvchi asosiy omillardir. O‘zaro ahillik, totuvlik, turmush o‘rtog‘i qadr-qimmatini yuksak baholash ham ota, ham onaning burchi kabi anglanib, unda otaning tashabbuskor bo‘lishi maqsadga muvofiqdir. Umuman, erkaklarning hamisha o‘z ahli ayoliga hurmat-ehtiroim ko‘rsatishi axloqiy yyetuklik, tarbiya ko‘rganlik, madaniylikning belgisi sifatida e’tirof etilgan bo‘lib, bu haqda Sharq badiiy so‘z san’atida son-sanoqsiz asarlar yaratilgan. Ayniqsa, bu haqda so‘z yuritganda, Kaykovusning “Qobusnoma”, Sa’diyning “Guliston”, Alisher Navoiyning “Mahbub ul-qulub” asarlarini yoki Temuriylar sulolasida ayollar qanday mavqelarni egallaganlarini eslash kifoyadir.

Ota-ona o‘rtasidagi o‘zaro totuvlik va hurmat farzandlarga munosabat yanada mustahkamlanib, oilaviy munosabatlarda mehr-muruvvatning yangi-yangi xususiyatlarini ochishga xizmat qiladi. Biroq, hayot g‘oyat murakkab bo‘lib, ota-ona va farzandlar munosabati har doim ham bir maromda, bir tekis davom etavermaydi. Xuddi jamiyatning o‘zi kabi, oilaviy munosabatlarda ham ba’zan yuksalish va inqirozlar, anglashilmovchiliklar, adashishlar sodir bo‘lishi, o‘zaro muloqotlarda kelishmovchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Biroq, kishi organizmida bosh ko‘targan kasallik alomatlariga javoban organizm immunitetlari qarshi turgani singari, ahil oila o‘z ichida chiqayotgan nizo-yu, janjallarni o‘zi bartaraf eta oladi.

Odatda bunday hollarda mehr-oqibat, birodarlik va qondoshlik tuyg‘usi ustuvor kelib, nizolar elga oshkor etilmaydi, mahalla-ko‘y oldidagi uyat, andisha hissi ustunlik qiladi.

Ota-ona hech qachon farzandlarini yomon demaydi. Sharq oilalariga xos tipik hislatlardan biri shuki, farzandlar ba’zan noqobil chiqib qolgan taqdirda ham, farzandini qarg‘amaydi, uni beixtiyor himoya qilishga intiladi. Jumladan, Sharqona turmush tarzi, o‘zbekona oilaviy munosabatlarning o‘ziga xos bir qirrasini oshkor etuvchi bunday manzara – holat Abdulla Oripovning “Haj daftari” turkumiga kirgan “Farzand” she’rida tabiiy ifodalangan².

Ota-onaning farzandlariga mehr-muhabbati har qancha beqiyos bo‘lmasin, bu oilaviy munosabatlarda muayyan me’yor hissining saqlanishi har jihatdan foydalidir. Gap shundaki, farzandlarga turli ko‘z bilan qarash, ulardan biriga yaxshiroq, boshqasiga mundayroq muomalada bo‘lish bolalar tarbiyasini izdan chiqaradi, oilaga va oxir-oqibatda hatto jamiyatga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Masalaning boshqa tomoni ham yo‘q emas: ijtimoiy psixologiya fanida “giperopeka” va “gipoopeka” tushunchalari mavjud bo‘lib, ular, aynan, yuqoridagi kabi oilaviy munosabatlarning ruhiy-psixik oqibatlarini tadqiq etadi. Ya’ni, “giperopeka” – ota-ona tomonidan farzandga haddan ortiq g‘amxo‘rlik, rahmdillik, mehr-muhabbat ko‘rsatilishi, uni yeru ko‘kka ishonmay, nihoyatda avaylab-asrab o‘stirilishini ifodalaydi. “Ko‘zimning oqu qorasi – shu”, deydi odatda bunday holda ota-ona. Hamma narsa muhayyo qilingan, to‘kin-sochinlik ichida erkatoy bo‘lib voyaga etgan bola, garchi, unga ko‘plar havas bilan qarashib, baxtli deb hisoblashsa ham, hayoti ko‘ngildagidek kechmasligi hamda mustaqil hayot kechirishga tayyor emasligini, ba’zan yashash va ishlashga noqobilligini oshkor qilib qo‘yadi, aksari paytda “tayyorga ayyor” qabilida ish tutadi. Favqulodda vaziyatlarda, aytaylik, falokat yuz bersa yoki ota-ona vafot etsa, tushkunlikka beriladi, hayotdagi qiyinchilik va to‘sqinlarni engishga o‘zida kuch, jur’at

² Xoji Abdulla Orif, Muborak haj yo‘llarida. Qarshi. «Nasaf» nash-riyoti, 1992, 38-b.

topolmaydi, sabr-qanoati etishmaydi. Ikkinchi ruhiy-psixik holat – gipoopekada bularning aksincha, manzarasini ko‘ramiz. Ya‘ni, bolaga ota-onasi, qarindosh-urug‘, xesh-aqrolarning mehr-muruvvati etishmaydi. Natijada, farzand o‘zini rad etilgan, xo‘rlangan, nochoru notavon kimsa kabi his etib, tushkunlikka beriladi. “Bunday muhit qurboniga aylangan bolalarning ba‘zilari jangari, hammadan yotsiraydigan, janjalkash bo‘lsa, ayrimlari mutlaqo teskarisi – yuvosh, tortinchoq odamovi, dard-hasratli bo‘ladi. Bundan qat‘i nazar, bolaning xulq-atvori, fe‘lidagi nuqsonlar ko‘ngli o‘ksiklikdan, asabiylashganlikdan, o‘zidan norozilikdan boshlanadi. Demak, bola tarbiyasida unga mehr-shafqat ko‘rsatish o‘ta ortiq ham, kam ham bo‘lishi yaxshi oqibatlariga olib kelmaydi³”. Ko‘rinib turibdiki, mehr-shafqat, mehr-muruvvat ko‘rsatish ham o‘ziga xos me‘yor talab qilib, uning me‘yoriyligini saqlash, nima lozimu nima lozim emasligini belgilash ham kishidan madaniy saviya, bilim talab qiladi. Sharq donishmandlaridan biri juda topib aytganidek: “O‘ta muruvvatli bo‘lish – tobe bo‘lishdir”. Keragidan ortiq mehribonlik ba‘zan foydadan ko‘ra zararimizga tomon yurishini chuqur his etish, bu jarayon ham oila tarbiyasi mahsuli bo‘lishi mumkinligini doimo yodda tutish maqsadga muvofiqdir. Bu haqda Navoiy asarlarida qizg‘in mulohazalar mavjud bo‘lib, ulug‘ shoir haddan ortiq mehr-muruvvat ko‘rsatishni maqtanchoqlik, saxiylik niqobi ostidagi dabdababozlik, isrofgarchilik deb ataydi. Jamiyatning aksar qismida mehr-muruvvatning yo‘qligidan afsuslanib: “Muruvvat yo‘qlikka chekingan karamning qarindosh-urug‘idir, balki egizak tug‘ishganidir. Bularning ikkisi ham odamiyligi yo‘q xalqning bevafoqligidan xabardor bo‘lgach, bulardan qochib, yo‘qlik dunyosiga safar qilibdilar”, – deb achchiq kinoya ham qiladi⁴.

Ulug‘ mutafakkir shoirning dostonlari, didaktik asarlarida muruvvat, karam, saxovat kabi hislatlar buyuklik nishonasi deb ulug‘lanadi, ularning aksi bo‘lgan baxillik va yomon xulqlik qoralanadi. Shoir “Qur‘on”dan olingan “Mo‘min kishida ikki hislat mujassam bo‘lmaydi: baxillik va yomon xulqlik», degan hikmatga asoslanib, unga javoban “Qirq hadis” asarlarida alohida she‘riy qatra yaratadi. Navoiyning fikricha, o‘zini musulmon sanovchi kishi, xuddi nur sohib turgan sham kabi, xalq orzu-umidlari, manfaatlari yo‘lida yomon talab etiladi. Baxillik (saxiylikning ziddi) va yomon xulqlik (yaxshi fazilatlarining ziddi) o‘zaro birlashib, kishini badnom qiladi, insoniylik hislatlaridan yiroqlashtiradi. Garchi, shoir asarlarida ana shu baxillik, ochko‘zlik noinsoniy-hislatlarning kelib chiqishi tahlil etilsa ham, ularni yozishdan kutilgan olijanob maqsadni sezib turamiz: kishilik jamiyati aslida bunday illatlardan holi yashashi lozim. Chunki, yaramas qiliq va odatlar, inson sha‘ni, obro‘sini yerga uradigan illatlar yomon tarbiyaning oqibat-natijasi bo‘lib, mohiyatan inson zotida bu kabi axloqqa zid xatti-harakatlardan qutulish, yiroqlashish, poklanish imkoniyatlari behisob berilgan. Bular – insondagi aql-idrok, or-nomus, uyat, mehr-muruvvat, saxovatdir. Tabiiyki, mazkur barcha insonparvarlik fazilatlarini oila tarbiyasi zahirida vujudga keladi.

Mehr-muruvvat madaniyati garchi insonparvarlik hislatining ajralmas bir qismi, marhamatli shaxs g‘oyasi xalqimizning azaliy orzusi, tarixan tarkib topgan muqaddas tushunchalardan biri, xalqimiz dunyoqarashi, ongu tafakkuri va fe‘l-atvoriga mos va xos fazilatlar majmui bo‘lishiga qaramay, oila va jamiyatda uni qaror toptirish hech qachon oson kechmagan. Jamiyat va hayot shunday ijtimoiy-siyosiy, huquqiy, iqtisodiy,

³ Karimova V. Yaxshilikning chek-chegarasi yo‘q // Xalq so‘zi, 2004, 26 mart, 3-b.

⁴ Navoiy A., Mahbubul-qulib. – Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti, 1983, 61-63 b.

ma'naviy-ma'rifiy munosabatlar yig'indisiki, unda mehr va qahr, ezgulik va yovuzlik, yaxshilik va yomonlik, saxovat va baxillik hamisha yonma-yon yashaydi. Biroq, masalaning murakkab tomoni shundaki, oilaviy tarbiyada mehr-muruvvat hislatlarini tarkib toptirishga har qachon sa'y-harakat qilinib, uning ahamiyati qayta-qayta uqtirilmasin, jamiyatda uning aksiga duch kelinsa, kundalik hayotda bemehrlik, oqibatsizlik shafqatsizlik hollari sodir etilaversa, kishi xarakterida ularning salbiy oqibatlarini iz qoldirishi, ijobiy xususiyatlarni ichdan emirishi, bora-bora manqurtlik illatlariga o'xshash ijtimoiy xastaliklarning yuzaga kelishiga shart-sharoit tug'dirishi mumkin.

Yuqorida aytib o'tilgan fikr-mulohazalardan shunday xulosalarga kelish mumkin:

- zamonaviy oila tarbiyasi, eng avvalo, milliy axloqiy madaniyat bag'rida, u bilan dialektik uzviy bog'liqlikda tarkib topadi;

- milliy axloqiy madaniyatga xos ilg'or tamoyillar, etakchi xususiyatlar zamonaviy oila tarbiyasiga muntazam ta'sir etuvchi yagona birlamchi manba bo'lib, bu boy manba oila tarbiyasini boyitib, yangilab, o'zgartirib boradi;

- milliy va umuminsoniy axloqiy madaniyat uyg'unligi mehr-muruvvatlilik fazilati namoyon bo'lishida ko'rinadi;

- milliy xususiyatlar hamisha umuminsoniy qadriyatlar bilan uzviy bog'langan ekan, oila tarbiyasi orqali xalqimiz umumbashariy, qadriyatlar takomiliga o'z hissasini qo'shgan, binobarin, umuminsoniy madaniyatdan ajralib qolgan alohida milliy madaniyatning bo'lishi mumkin emas, bu fikrlar oila tarbiyasiga ham bevosita bog'liq bo'lib, unda milliy va umuminsoniy madaniyat tamoyillari bir-biriga uzviy bog'liq holda namoyon bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yusupov E., Yusupov O'. Oila – ma'naviyat bulog'i. To'plam, O'zbek milliy qadriyatlari ilmiy-tadqiqot Markazi. – T.: 2003, 64-b.
2. Xoji Abdulla Orif, Muborak haj yo'llarida. Qarshi. «Nasaf» nash-riyoti, 1992, 38-b.
3. Karimova V. Yaxshilikning chek-chegarasi yo'q // Xalq so'zi, 2004, 26 mart, 3-b.
4. Navoiy A., Mahbub-ul-qulub. – Toshkent: G'.G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1983, 61-63 b.